

TO'SIQSIZLIKNING FRAZEOLOGIK MANZARASI XUSUSIDA

M.A.Abdualiev

ADChTI, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7765363>

V.N.Teliya va V.A.Maslova fikrlariga qo'shilgan holda til va milliy madaniyat o'rtasidagi aloqa madaniy konnotatsiya orqli vujudga keladi degan fikrdamiz [3: 215; 2: 42]. Til birliklariga muhrlangan obrazlar u yoki bu sotsiumning moddiy, ijtimoiy hayoti bilan bog'liq bo'lib, ular xalq dunyoqarashi, borliq va uning turli qismlariga bo'lgan subyektiv baholari, turmush tarzi, qadriyat va urf-odatlar borasida muhim va o'ziga xos bilimlarni beradilar. Shu bois tillarning semantik makonida etnik o'ziga xosliklar kuzatilishi tabiiy hol deb o'ylaymiz. Olamning frazeologik manzarasi deganda har bir milliy tildagi FBlar semantikasida aks etgan bilimlar kvantini tushunamiz. Frazeologiya terminini keng ma'noda tushunuvchi va uning tarkibiga so'z birikmasi shaklidagi FBlar, gap shaklidagi FBlar, maqol, matallarni kirituvchi soha olimlari V.V. Vinogradov, A.V. Kunin, A.D.Reyhshteyn, L.I.Reyzenzan, M.E. Umarho'jayev fikrlarini qo'llab quvvatlaymiz. Har qanday tabiiy tilning frazeologik va paremiologik manzarasida etnolingvistik, etnomadaniy va etnokognitiv farqli jihatlari o'z ifodasini topadi. Shu nuqtai nazardan tilning frazeologik manzarasi (TFM) bilan borliq o'rtasida to'liq moslik bo'ladi deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Boshqa so'zlar bilan aytganda, TFM borliqdagi predmetlarning aynan nusxasi emas, balki uning interpretatsiyasidir. Shu bois, borliqdagi ma'lum predmet, hodisa haqidagi hususiyatlar turli etnomadaniyatlarda turlicha o'z ifodasini topadi. Buning sababi shuki, turli etnik madaniyat vakillari olamini idrok etish tarziga ega bo'lib, bu jarayonda ular o'zlari uchun muhim deb hisoblagan tomonlariga e'tibor qaratadilar. Natijada borliqdagi predmet yoki hodisaga xos muhim jihatlari o'sha sotsiumning ongi va tilidan o'rin oladi. Shuning uchun ham obyektiv olam va subyektiv olam fenomenalari interpretatsiyasi tilda, ayniqsa frazeologizmlarda keskin farq qilishi mumkin.

Yuqorida berilgan fikrlarni ingliz, o'zbek va boshqa tillarda lingvomadaniy sema va konnotatsiyaga ega to'siqsizlikni obyektivlashtiruvchi FBlar va paremiyalar tahlili orqali dalillashga harakat qilamiz. A.V.Kunin tomonidan 1967 yilda nashr etilgan inglizcha-ruscha frazeologik lug'atda bate an ace FB. (rus tilida сделат уступку, пойти партнёру навстречу; o'zbek tilida yon bermoq, sherigiga labbay deb chiqmoq) aslida qimorbozlar ijtimoiy guruhiga mansub kishilar o'rtasida qo'llanib, qo'li baland kelayotgan, ya'ni qo'lida tuz kartasi bor kishini raqibiga ataylab yutib olishiga imkoniyat berish ma'nosida qo'llangan. Lekin ushbu FB boshqa turli ijtimoiy munosabatlar kontekstida ham qo'llanadi: Our

chance in business were equal, but I decided to bate an ace to make my business partner more confident to his final success. Ushbu gap FBni biznes va boshqa sohalarda ham qo'llash mumkinligini ko'rsatmoqda.

Say amen (to) FB ning rus tilidagi ekvivalentlari *согласаться (с чем-л)*; o'zbek tilidagi ekvivalentlari omin demoq, nimagadir rozi bo'lmoq, nimanidir ma'qul topmoq (tog'ri deb hisoblamoq, qo'llab quvvatlamoq), nimagadir o'z roziligini bermoqdir. Ushbu FBda to'siqsizlik implitsit tarzda o'z ifodasini topgani barobarida unda ingliz, rus, o'zbek tillari diniy diskursiyalariga xos xitob, nido, undan tashqaridagi harakat, ishlarni amalga oshishiga ruxsat va rozilik berishini anglatadi: Poor father, had but to say amen to the marriage of the young couple; Ona o'g'illarini frontga kuzatar ekan, qo'l ko'tarib omin dedi.

I don't care if I do gap shaklidagi FB rus tilida Ya ne proch, ne vozrajayu, soglasen, idyot; o'zbek tilida men qarshi emasman, roziman, bo'laveradi, maqbul kabi ekvivalentlarga ega. Ushbu FB so'zlashuv uslubiga xos bo'lib, u nutqning boshqa uslublarida deyarli uchramaydi.

Come what may (might) FB ham gap shakliga ega bo'lib, bunda to'siqsizlik semantikasi gap tarkibiga kiruvchi bo'laklarning noodatiy (inversiv) joylashuvi orqali o'z ifodasini implitsit tarzda topmoqda, ya'ni mazkur turg'un FB shaklidagi gap Vimp+what+may/might modeli asosida yuzaga kelib, o'zbek va rus tillarida bunday tarkibli FB yoki gaplar mavjud emas. Ingliz tilida shunday o'xshash tarkibli Go where you may(might) gapi o'rin-to'siqsizlik semantikasiga ega bo'lgani bilan u FBlar qatoriga kirmasligini alohida ta'kidlash lozim. Chunki ushbu gap turg'un shaklga ega bo'lsa-da, gap tarkibidagi har bir so'z o'z ma'nosida kelmoqda. Mazkur FB be va happen tarkibli sinonimlarga ega. Qiyoslang: Come what may: *будь, что будет; во что бы то ни стало; куда ни шло, была не была*; nima bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lsa bo'lsin (bo'lsa bo'lar, bo'lmasa yoq):

Go where you may (might): qayerga borsang ham, qayoqqa borsang boraver, qayerga borgan taqdiringda ham; He...determined, come what may, to return the visit, he had just received [Kunin, 186].

For my heart (yoki for the heart of me) ingliz tilining oddiy so'zlashuv uslubiga xos FB bo'lib, uning rus tilidagi ekvivalentlari *хоть убей, не за что*, o'zbek tilidagi ekvivalentlari o'lay agar, o'ldirib yuborsang ham, zinhor, hechamdir.

Ushbu FB dialogik diskurs tarkibida keladi. Uning asosini tashkillovchi heart so'zi suhbatdoshlardan biri asabiylashgan holatda ekanligi, o'sha holatda suhbatdoshning qarori yoki aytganini bajarmasligi tayin ekanligini anglatadi.

Bunday ahdning qat'iyligi inglizlar ongida ular uchun muhim hayot, tiriklik

manbai bo'lgan yurakni o'rtaga qoyib ont ichish orqali namoyon bo'lmoqda: I never killed men, though I took part in two world wars and I won't for my heart. Men may meet but mountains never maqoli rus va o'zbek tillarida Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся; tog' tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam odam bilan uchrashadi ekvivalentlariga ega. Ushbu maqolda to'siqsizlik implitsit tarzda may meet, but va never so'zlari oppozitsiyasi orqali obyektivlashgan. Uning asosida dunyo tor, har qanday tasodifan uchrashib qolgan kishilar yana ro'baro' kelib qolishlari mumkin degan ma'no yotadi. Shunisi qiziqki, bu ma'no hikmat har uchala halq hayotini tajribasi, ular yashab turgan makon borasidagi qarashlari yakdil ekanligidan dalolat beradi.

Someone's word is law FBning izohi Oksford idiomalar lug'atida "kimgadir so'zsiz itoat etilishi kerak" deb berilgan (someone must be obeyed without question). Ushbu FBning so'zma so'z ekvivalenti "kimningdir so'zi qonundir", "кого-то слово закон".

Mazkur FB ma'nosida kimningdir aytganlari hech qanday moneliksiz, qarshiliksiz bajarilishi lozim" semasi mavjud. Ushbu ma'no har uchala xalq mentalitetidan o'rin olgan bo'lib, u ota-ona va farzandlar, davlat tashkilotlari, harbiylar va ularga itoat etuvchi hodimlar, jinoiy guruh a'zolari va boshliq munosabatlarida kuzatiladi. O'zbeklar hulqi, odobida ota-ona, kattalarga itoatgo'ylik rus va inglizlarga nisbatan kuchliroq va faol o'rin tutishini alohida ta'kidlash lozim.

Where there's a will there's a way maqolining lug'aviy izohi "determination will overcome any obstacle", ya'ni "iroda" harqanday to'siqni yengadi; (xohish bor joyda imkon bor) rus tilida "была бы желание, а возможность найдётся, где хотенья, там и уменья. Maqolning semik tahlili uning tarkibida implitsit to'siqsizlik semasi mavjudligini ko'rsartdi.

To'siqsizlik ingliz tilida will be way, o'zbek tilida xohish va imkon, rus tilida желание ва возможность (хотенье ва уменье) leksemalari oppozitsiyasi asosida paydo bo'lmoqda.

Whistle something down the wind FBning inglizcha lug'aviy izohi "let something go, abandon something" bo'lib, uning o'zbekcha izohi "biron narsani (qo'lidan) qo'yib yubormoq, ozod etmoq"dir. Ushbu FB aslida lochin ovidan kelib chiqqan bo'lib, u o'ljasini shamolga qarshi uchib qo'lga kiritish o'rniga o'rgatilgan lochinni shamol yo'nalishiga qo'yib yuborish harakatiga aloqadordir.

Mazkur FBning semik tarkibidaghi"qo'yib yubormoq" to'siqsizlikning implitsit ravishda ifodalashga xizmat qilmoqda. Bu ma'no FBning barcha komponentlarining yig'indisi sifatida nomoyon bo'layotgani uchun uni

frazeologik chatishma sifatida qaraymiz. Shunisi qiziqki, ushbu FB turli noodatiy ijtimoiy kontekstlarda voqea-hodisa kechimi qanday ketayotgan bo'lsa, o'sha holatda to'sqinlik qilmaslik ma'nosida qo'llanadi. Shu bilan birgalikda u so'zlashuv uslubiga xos nofaol FB hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 157 с.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студ. высш учеб. Заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 208 с.
3. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический, культурологический аспекты. – М., 1996 – 284 с.
4. Бахронова Д. Оламнинг лисоний манзараси тасвирида концепт ва концептосфера Хорижий филология № 3, 2019, Б. 62 – 68.

